

И.ЮСУПОВТЫҢ «АКТРИСАНЫҢ ЫҒБАЛЫ» ПОЭМАСЫНДА СИМВОЛ ХӘМ МЕТАФОРАНЫҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ХЫЗМЕТІ

Daniyarova G.P.

*Ўзбекистан Республикасы Илимдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимдер институты, Nökis qalası*

И.Юсуповтың поэма тарауындағы дәслепки қәдеми эпикалық поэмалардан басланған болса, соңынан лиро-эпикалық, лиро-драмалық поэмалары избе-из дәретиле баслады. Мәселен, шайырдың 1960-жылы басылып шыққан «Ойлар» топلامына «Актрисаның ығбалы» (1956-58) лиро-драмалық поэмасы киргизилген болып, бул поэмада да шайырдың излениушендиги, поэтикалық толғаньслары, терең лиризм хәм драматизм менен сүүретленеди. Поэма эпикалық шығармаларға тән кең хәм бай мазмунлы сюжетке, усы сюжетке сай кең көлемли композицияға, ўақыяларды сүүретлеудин кең қатламлы, көп жобалы усылларына ийе.

Профессор С.Ахметов поэмадағы усындай сыпатлардың басымлылығын, яғный, қахарманлардың кеуил кеширмелериниң лирикалық бояўлар менен берилиўи хәм оның қурылысының сценалық үлгиде екенлигин есапқа алып, «Актрисаның ығбалы»н лиро-драма [1.313], – деп атайды. Улыўма, бул поэмада шайыр қарақалпақ поэзиясы майданында бурыннан қәлиплеспеген драмалық сыпатты, бурыннан өмир сүрип киятырған лирикалық хәм эпикалық белгилер менен беккем синтезлейди. Улыўма, бул поэма тек формалық жаңалығы емес, сахна ийелериниң образының шебер жасалыўы жағынанда 50-жыллар қарақалпақ поэмашылығының ең ири табысларының бири болды.

Енди тиккелей поэмада қолланылған символ хәм метафоралардың анализине өтсек. Соны да айтып өтиў лазым, бул поэма бойынша тилши илимпаз Е.Бердимуратов «Әдебий тилдиң функциональлық стильлериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы» деген китабында И.Юсуповтың метафора дәретиў шеберлигин жоқары бақалайды. Соның менен бирге И.Юсуповтың «Актрисаның ығбалы» поэмасында пайдаланылған метафораларды биримлеп ажыратып шыққанлығын көремиз. Е.Бердимуратов «Қызыл есикти» айрықша айтып өтип оны метонимия екенлигин билдиреди. Мысалы:

Аш қызыл есикти бас аяқты бас,
Бахтын қарсы алыўы керек хәр адам.

«Бул жердеги қызыл есик жазыўшы тәрәпинен дәретилген жеке стильлик метонимиялық бирлик» [2.129], – деп атап, оның жаңа советлик турмысты деген мәнисти аңлатып тур. Бул метонимиялық мәни тәсирлигин есик деген сөзлер менен қайта аталған атамаға жүкленген қосымша мәни өзіншелигинде екенлигин айтып өтеди. Бул жерде көрсетилген «қызыл есик» символикалық мәниге ийе болып, Арыўханның өмиринде жүз берип атырған өзгерислерди аңлатады. Соның менен бирге, әдебиятта қызыл рең күшли эмоцияның да белгиси, және де, муқаббат хәм қәуипти де билдиреди. Контексте қолланылған қызыл рең хәр қыйлы мәнисти аңлатады. Қызыл есик алғыс хәм табысқа қойылған қәдем, соның менен бирге актрисаның өзиниң кәсибине болған шексиз муқаббатты да аңлатқан. Усы жолда оған ушыраған хәм ушыраўы мүмкин болған қыйыншылықлар менен де сыпатланады. Және де өмирдиң жаңа басқышына өтиў сыяқлы мәнилерди өзінде жәмлеген.

Улыўма метонимия сыпатында қолланылған қапы тек ғана эпийайы предмет яки объектке қарағанда өзінде терең мәни сақлаған. Бул поэмада тереңирек символикалық байланысларды жүзеге келтиреді. Поэмада өткен ХХ әсирдиң 20-жыллар ўақыялары сүүретленеди. Егер қызыл реңди сол дәуирдиң көз-қарасынан анализлеп қарасақ, ол өткендеги большевизм, революция хәм коммунизмниң мәнисин билдиреди. Қызыл қапы коммунистлик идеология, революциялық идеяларға болған хәрәкет, соның менен бирге жәмийеттиң таза тәртибин де аңлатады. Бул поэманың қахарманы актрисаның өз дәуириниң қәдириятлары менен бирге екенлиги хәм өзин жаңа дүзимниң реаллығындағы орнын белгилеўге болған хәрәкет деп те атаўымыз мүмкин.

Және де, жеке адамның жетискенлиги жәмийеттиң мәпине хәм идеологиясына хызмет етиўи, яғный, коллективлик жәмийеттиң де символы сыпатында сәўлеленеди. Соның менен қатар қызыл рең таза эраның басланыўын, яғный театр өнериндеги радикал өзгерислерди де көрсетеди. Еле де жеке планда алып қарасақ, қызыл есик актрисаның табысы жолындағы батырлығы хәм тез қарар қабыл ете алыўы, оның этирапындағы жүз берип атырған жағдайларға қарамастан хәрәкет ете алыўы. Ал, енди бул жағдайларды миллий өзгешеликлер менен талқылап қарасақ, символикалық мәниниң еле де тереңлескенлигиниң гүўасы боламыз. Сол дәуир көзқарасынан алып қарасақ, қыз балалардың актриса болыўының өзине дурыс көз қараста болмаған. Бул хәрәкетлер динимизде қоллап қуўатланбаған. Мине, бул пүткил социаллық қатламға қарсы шығыў менен белгиленеди. Соның ушын да автор бул қарсылықларды биресе көп қатынлы бай, биресе

мал орнына сатқан әке, биресе молла образлары арқалы көрсетпекши болады. Мине, бул қарсылықтарға қарамастан, Арыұхан өз нийетине жетеді. Мейли, жәмийет не десе десин, себеби, ол оннан алдыңғы тоқал болып жүргенинде көрген өмирине салыстыра алды хәм қарар да қабыл етті. Өзи унатқан теңин де таңлай алды. Улыұма шығарманың да идеясы сол еди. Автор сөз етип отырған дәуірде усындай қыйыншылыққа ушыраған хаял-қызлар, мине, усы хаял-қызлардың дәртін көрсетип беріу жолындағы хәрекет еткен «Таң нуры» труппасының халықтың көзин ашыудағы ислеген мийнетлерин көрсетпекши болғанлығын түсинемиз. Арыұханның екінши қахарманлығы бул өзиниң ишки руұхый жетиклигинде көринеди. Ол тек ғана жаңа кәсипке қәдем қойып ғана қоймастан, жәмийет жүзеге келтирген қағыйдаларға да қарсы шығады хәм бул оннан әлбетте, үлкен күш талап етеди. Мине, усылай етип «қызыл есик» Арыұхан ушын, оның ишки жан дүньясын хәм келешекке болған бағдарын анықлаудағы автор тәрәпинен қолланылған символлық сүүретлеу болып табылады. Әбдираман басқарған «Таң нуры» труппасы да өзиниң символикалық сыпатлары менен дыққатымызды тартады. Мысалы:

...Қызыл қыя шөлде турды бир дарак.

«Суў, суў» деп елпилдер сарғыш жапырақ.
Бурқып дәрья ағар шөл қапталынан,
Бирақ бир тамшы суў әкелмес оған.
«Суў» деп шөл тереги телмирди бултқа.
Адасқан атлыдай тепсинип булт та,
Өтти тамшы бермей шөл терегине,
Жапырақлар төгилди дөгерегине...
Куўрар халға келген сол байғус дарак –
Бизедик, мийнеткеш ел қарақалпақ.
Хәзир үстимизде таң нуры жайнар,
Усы таң нурында ығбалымыз бар,
Мәрўерт шық тамшысы жайнар бул нурда.
Қуяш мың кубылып ойнар бул нурда [3.55].

«Таң нуры» бул таңның атыұын билдиреди, усы жерде жасаушы халықтың өмиринде жаңа басқыштың басланыуы, ал нур болса – билим хәм мәдениеттың белгиси есапланады. Таң шуғласы болса бул үмиттиң хәм ағартыушылықтың белгиси. Ал, усы атама менен аталыушы труппа көркем өнер хәм театрға халықтың қызығушылығын оятыу, соның менен бирге жәмийеттиң мәдени хәм руұхый раўажланыуына хәрекет етиуи болып есапланады. Метафоралық мәнисте таңның нуры қараңғылықты қуыуы, ал бул жаңа көз-қараслардың келип шығуы аңлатады. Және де «Таң нуры» мәдениеттың раўажланыуы менен бирге жаңа идеалға хәм ашылыуларға халықтың исениуин билдиреди.

Улыұмаластырып айтатуғын болсақ, «Таң нуры» өзінде жаңа күнниң басланыуы, үмитти, ағартыушылық хәм прогресстиң символикасы болып, ол усы аймақтағы мәдени өмирди өзгертиуге хәрекет етиушилер хәм биринши театр труппасы ушын мүнәсип атама болып есапланады. Мысалы:

Аш қызыл есикти, бас аяқты бас,
Бахтын қарсы алыуы керек хәр адам.
Тартынба еркинлик алған қарындас.
Жол ашық, жол ашық, жол ашық саған [3. 4].

Буннан басқа да символикалық мәниске ийе образларды атап өтетуғын болсақ: таң, ақ отау, дауыл, жол, жылан, ески жол, таза жол, жаңа бәхәр, ескилик ордасы жыланның, бағ, нәл хәм т. б. Поэмада Арыұхан образында сол дәуірдеги хаял-қызлар образы ашып бериледи. Дәуір қыйыншылығы неден ибарат? Биринши гезекте хәр бир инсан ушын суў менен хаўадай зәрүр болған еркинлик жетиспеди. Шаңарақтағы хаял-қызлардың бахасы мал шелли болмады. Бул пикир, бул көз-қарас, әлбетте, жәмийетте өз көринисин табады. Буның ең ен жайған көриниси бул, қыз баласы бар шаңарақта қызын байдың тоқалы етип сатып жиберіу сыяқлы дәстүрлер ен жайылған. Бул дәстүрлердиң көринислери бизиң күнимизге шекем сақланып қалған. Хәтте поэмада сүүретленип атырған октябрь революциясының нәтийжесинде хаял-қызларға теңлик берилип, қалың малға тыйым салынған болса да, хеш қандай қарар бул дәстүрлерди тоқтата алмады десек те болады. Енди сол дәуірдеги хәр бир қыздың басынан кеширгенлерин автор мына қатарлар арқалы сүүретлейди: «Қызыл қапы алдында иркилдиң неге?», «Бул Жәлеке байдың хәўлиси емес», «Киси есиги деген тоң тезек екен». Биз жоқарыда «қызыл есик»тиң символикалық мәнисин анализге тартқанбыз. Бул жерде Жәлеке байдың хәўлиси дегенде, Ә.Өтеповтың «Теңин тапқан қыз» пьесасындағы бай образы, ладан Шәлеке бай хаялының үстине және хаял алмақшы

болады. Соның менен бирге кисі есигіне барған қыз бала, ол жерде хәм байдың хәм бәйбише-нің азап ақыретлеріне көніп жасауға мәжбүр болады. Мине, усы қыйыншылықларды «тоң тезек» ке мегзетеди. Буннан биз «қызыл есик» арқалы хәр бир қыз баланың бой жетип турмыс қурып өзге шаңараққа араласыуын, енди жаңа турмыс басланады, ески үрп-әдетлер енди өз күшін жоғалтады, хаял қызлар да ер адамлар сыяқлы оқып, қәлеген кәсіпте ислеп жәмийетте өз орнына ийе болады, теңлик заман болады деген мәнисте деген жуўмаққа келеди. Бул идеяны образлы былайынша образлы сүүретлейди:

Сөйтип жүргениңде таң атқан еди,
Таң атты, нурлы таң, бир әжайып таң.
«Кәпестеги бүлбүл» азатсаң деди
Хәм мәңги қутылдың қуллық торынан.[3.4]

Бул қатарлардағы «кәпестеги бүлбүл», «қуллық торы» сыяқлы символикалық образлар арқалы ашып береди.

Арыўханға үш мәрте фәйтон жиберип, оның менен сөйлеспекши болып жүрген Бегдияр болса, Арыўханның бай есигінде тоқаллықта жүрген ўақытларында ушыратқан адам болып шықты. «Өйткени таныдым ғарры сағалды», «Қысқасы бир аман қалған пазнадан, Уўлы шөп пе деп ойлайман, бул адам» деген қатарларда «ғарры сағал» хәм «уўлы шөп» метафоралары Бегдиярдың характерине сай қолланылған. Әбдираманның өзи де «Таң нуры» труппасын былайынша тәрийптейди: Яғный, труппаны «Алтын таң нуры» усы нурдан жапырақ жайып бағ жаралып атыр. Усы труппа ағзаларын усы бағдың туңғыш нәллери деп атайды. Бул жаңа турмыстың екен нәллери, – деп атайды. Усы бағда көгерген гүлдер – өмирдің сәни, ал мийўасы сулыўлықтың кәни, бул бағда пискен жемисти Қарақалпақ халқы еле татып көрмеген деп метафоралық сүүретлеўлер менен тәрийптейди. Сол дәўирдеги бул өзгерислерге қарсы болғанлар дин ийелери, шала саўат моллалар болып, олардың тилинен жаңа заман қызларын кемситип, былайынша сүүретлейди:

Анаў алтақтада отырған қызлар,
Нағыз ешкилер ғой қарасаң аңлап, – деп Арыўханның әкесине тийдирип, қызыңа тәрбия бере алмағансаң десе, олардың сөзине ерген әкеси Арыўханды сахнадан сүйреп алып шығып сабайды. Қулласы, бул поэма арқалы шайыр айтпақшы болған идеясын оқыўшыларға түсиникли етип образлы жеткере алған.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Ахметов С. Қарақалпақ совет поэзиясы. – Нөкис: «Қарақалпақстан». 1988.
2. Бердимуратов Е. Әдебий тилдің функциональлық стильлериниң раўажланыўы менен қарақалпақ тилиниң раўажланыўы. – Нөкис: «Қарақалпақстан». 1973.
3. Юсупов И. Тумарис хәм басқа да поэмалар. – Нөкис: «Қарақалпақстан». 1974.